

ТРЕНИЕ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЕ В ЦИЛИНДРОПОРШНЕВОЙ ГРУППЕ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

FRICITION AND ITS MANIFESTATION IN THE CYLINDER-PISTON GROUP OF THE INTERNAL COMBUSTION ENGINE

ТКАЧЕВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА,

*кандидат физико-математических наук, доцент,
Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет (МАДИ).*

ШИБАСОВ ГЕОРГИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ,

*Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет (МАДИ).*

TKACHEVA TATIANA MIKHAILOVNA,

*candidate of physical and mathematical sciences, associate professor,
Moscow Automobile and Road Construction State Technical University (MADI).*

SHIBASOV GEORGY VLADISLAVOVICH,

Moscow Automobile and Road Construction State Technical University (MADI).

Предметом исследования являются виды трения, возникающие при соприкосновении движущихся деталей автомобиля. В данной статье рассматривается проблема трения в цилиндропоршневой группе (ЦПГ). Установлено, что трение в ЦПГ может снижать мощность мотора и КПД автомобиля. Актуальность данного исследования подтверждена особенностями эксплуатации автомобилей. Проанализированы предложения многих авторов по использованию смазочных материалов. Приведены примеры наиболее удачного выбора смазочного материала для поддержания стабильной работы мотора - двигателя внутреннего сгорания.

The subject of the study is the types of friction that arise when moving parts of the car come into contact. This article discusses the problem of friction in the cylinder-piston group (CPG). It has been established that friction in the CPG can reduce motor power and car efficiency. The relevance of this study is confirmed by the features of car operation. The proposals of many authors on the use of lubricants were analyzed. Examples of the most successful choice of lubricant for maintaining stable operation of the engine - internal combustion engine are given.

Ключевые слова: *трение сухое и вязкое, трение граничное, жидкостное, смешанное, движение, цилиндропоршневая группа, смазочные материалы.*

Key words: *dry and viscous friction, boundary and liquid friction, and mixed friction, movement, cylinder-piston group, lubricants.*

В настоящее время автотранспорт представляет собой наиболее растущий сектор экономики любого государства. При движении всегда возникает трение между движущимися телами. Одной из важных инженерных и научных задач является поиск способов максимально возможного уменьшения трения.

Для поиска оптимальных решений, касающихся движения автомобиля, необходимо выделить те детали, которые при трении снижают мощность мотора или ухудшают работу других его частей, что приводит к уменьшению КПД, и вызывают повышенные энергозатраты. Расход энергии на преодоление сил трения достигает трети от используемой энергии движения. Мощность двигателя при этом снижается на 26 – 44% [2]. Расход дополнительной энергии напрямую связан с дополнительными денежными затратами, причем они, в основном, включают в себя стоимость топлива, которое необходимо покупать, в среднем, не реже одного раза в неделю. Другие денежные расходы на моторное масло, тормозную жидкость, различные смазки и т.п., а также на запасные части в случае необходимости, не являются столь частыми.

Наука о трении называется трибология или триботехника. В 20-м веке развитие этой науки оказалось источником для научных открытий «Избирательный перенос при трении» (регистр №41 с приоритетом от 12 ноября 1956 г.) и «Водородное изнашивание металлов» (регистр № 378 с приоритетом от 7 мая 1967 г. [1]. В статье [1] подробно изложена история возникновения трибологии, названы наиболее известные ученые этой области науки, например, Ф.П. Боуден и Д. Тейлор, С.А. Ахматов, И.В. Крагельский, Б.В. Дерягин, Д.Н. Гаркунов и многие другие. В 20-м веке были созданы молекулярно-механическая [3] и энергетическая [4] теории трения, предложены методы использования полимеров в качестве твердых смазочных материалов [5, 6], привлечение к исследованиям износа и разрушения поверхностей деталей автомобиля, особенно мотора, физические и химические методы такие, как рентгеновская томография [7], электронная микроскопия [8], исследования диффузионных процессов в твердом теле [9].

Актуальность исследования

Трение способствует износу деталей машин и механизмов вплоть до их полного разрушения, при этом заметная доля механической энергии движения переходит в тепловую энергию и теряется в окружающей среде. При восстановительных работах требуются и дополнительная энергия, и запасные части. Расходы на восстановление в совокупности превышают затраты на производство для автомобилей почти в 6 раз. [2].

После ремонта ресурс двигателей восстанавливается всего лишь до 50% от первоначального, или даже еще меньше. Именно поэтому так важно найти оптимальный вариант эксплуатации всех движущихся механизмов.

Проблема

Мотор, являясь главным узлом автомобиля, содержит цилиндропоршневую группу (ЦПГ), на долю которой приходятся и тепловые нагрузки, и повышенное давление, и механические нагрузки. Одним из важнейших исследований, проведенных в процессе создания ЦПГ являются поиски материала для изготовления цилиндров и поршней, что непосредственно связано с изучением трения в ЦПГ. Упомянутые выше нагрузки могут сильно повредить поверхность поршня и внутреннюю поверхность цилиндра и ухудшить свойства смазочного материала (моторного масла).

Целью настоящей статьи было определить существующие виды трения в ЦПГ, выделить из них наиболее опасные для работы мотора, найти наиболее пригодные для уменьшения трения смазочные материалы, выбрать оптимальные варианты для длительной стабильной работы мотора автомобиля.

Виды трения

Трение может быть внутренним и внешним. Внешнее трение можно представить в виде трения покоя и сухого трения, а внутреннее трение представляет собой вязкое трение. В основе трения покоя и сухого трения лежит электромагнитное взаимодействие молекул и атомов поверхностных слоев трущихся тел, а основой вязкого трения является передача импульса от одного условного слоя жидкости или газа к другому в результате абсолютно упру-

гого соударения. Однако, с точки зрения инженерного подхода следует рассматривать в каждой из этих групп различные проявления возникающего трения.

При сухом трении коэффициент трения в законе Амонтона – Кулона представляет собой коэффициент пропорциональности между силой трения и силой реакции опоры. Сила трения является касательной к линии соприкосновения тел и направлена в сторону, противоположную движению. Этот закон можно применить к очень многим процессам, где необходим учет трения. Однако, для применения универсальной силы трения, для которой можно было бы не разделять имеющиеся режимы трения (граничный, гидродинамический и смешанный) целесообразно ознакомиться и применять подход, развитый еще в середине 20-го века Ф.П. Боуденом и Д. Тейбором. [10]. Величина коэффициента трения зависит от скорости движения соприкасающихся тел друг с другом и от качества поверхности этих тел [11]

С технической точки зрения реально сухое, то есть без каких-либо слоев, которые можно было бы считать смазочным материалом, встречается очень редко. Сухое трение с использованием сухих прослоек в качестве смазочного материала, например, графитовый порошок, все равно останется сухим трением. Трение покоя всегда остается сухим трением, с коэффициентом трения больше 0,5 и приближающимся к 0,9.

Использование жидких смазочных веществ означает переход к смешанному трению (часть соприкасающихся поверхностей в одном механизме испытывает реально сухое трение, а к другой части соприкасающихся тел добавлена жидкая смазка, или между этими телами оставлен тонкий слой газа).

Трение с использованием жидкости или газа между соприкасающимися телами называется жидкостным трением.

Трение скольжения при наличии на линии соприкосновения тел жидкой смазки, и твердого смазочного материала, и оксидных пленок, и других материалов, называется граничным трением. Такое трение скольжения представляет собой довольно распространенный вид трения. Для этого вида трения коэффициент трения весьма мал, диапазон его значений составляет величины от 0,05 до 0,1.

Применение жидкостей в зазоре между телами вызывает жидкостное трение, частично купирует выделяющееся при наличии трения тепло, и, создавая гидродинамическое давление, даже может уравновесить внешнюю нагрузку.

Смазочные материалы

Как уже было сказано выше, в качестве смазочных материалов применяют как жидкости, так и сухие порошки (графит) или покрытие трущихся поверхностей тонкими твердотельными пленками (тефлон).

Для наибольшего эффекта от применения смазочных материалов необходимо учитывать физические и химические свойства не только смазки, но и материалов соприкасающихся тел, а также конструкцию узла, в котором возможно возникновение трения, и условия его эксплуатации.

Подбор моторного масла в качестве смазки представляет собой сложную задачу, так как надо увязать между собой довольно много параметров. В работе [12] показана роль моторного масла для защиты от коррозии всех частей двигателя и для отвода тепла. Эти факторы обеспечивают уменьшение силы трения и способствуют очистке деталей двигателя от мелких частиц, возникающих как результат износа их поверхностей, и от нагара.

Трение в ЦПГ

Трение внешней поверхности поршня и внутренней поверхности цилиндра способствует потерям механической энергии, часть которой переходит в тепловую, причем эта часть может достигать 99% от всей использованной механической энергии. Температура сгорающего в цилиндре топлива может достигать до 2000⁰С. В результате не только трение представляет собой исследовательскую и практическую задачу, но и материалы, не теряющие

своих свойств при высоких температурах и пригодные для изготовления деталей ЦПГ. Мощность мотора зависит от процессов, происходящих в ЦПГ. Соответственно, можно сказать, что мощность мотора будет зависеть от возникающей при работе ЦПГ силы трения.

Сгоревшее топливо превращается в сжатый газ, который при расширении заставляет поршень двигаться возвратно-поступательно. За счет сгорания топлива в цилиндре возникает давление до 100 атмосфер и повышается температура до значений порядка 2000°C . Поршень должен выдерживать такие давление и температуру, не изменяя при этом своей формы и герметичности соприкосновения со стенками цилиндра. Скорость перемещения поршня изменяется от 0 до 30 м/с 200 раз в секунду. Движение поршня должно быть легким, то есть трение необходимо свести к минимальному значению.

При сгорании топлива нагревается весь двигатель. Если не отводить тепло, то температура в 2000 градусов может вызвать изменение механических свойств металла, из которого изготовлен поршень, или даже, как максимум, к его расплавлению. Даже при хорошем охлаждении возможна потеря упругих свойств поршня, и, антифрикционного покрытия, который наносят для уменьшения трения. Среди исследований процессов при работе ЦПГ выявлена зависимость процесса сгорания топлива от материала, из которого изготовлен поршень [13], а также влияние трения на температурный режим работы поршня [14]. Задача оптимального подбора материала для изготовления поршня и цилиндра (вместе со всеми дополнительными деталями – кольцами, юбкой и др.) и подбора покрытий поршня и цилиндра является одной из важных задач при конструировании мотора автомобиля.

Повреждение внутренней поверхности цилиндров происходит за счет возникновения абразивных частиц о трения при движении в цилиндре поршневых колец [15]. Давление этих колец на внутреннюю поверхность цилиндра растет с увеличением температуры и возникновением выхлопных газов. Масляная пленка, введенная в зазор между цилиндром и поршнем для уменьшения трения, может быть частично выдавлена за счет увеличения давления на стенки цилиндра. Следует иметь в виду, что вязкость масла при увеличении температуры также изменяется – уменьшается, что влечет возникновение текучести масла и разрыв непрерывности масляной пленки между поверхностями цилиндра и поршня. Если снизить вязкость моторного масла при высоких температурах на 62%, то потери энергии на трение уменьшатся на 22 % [16]. Все эти процессы означают возникновение граничного трения, то есть такое состояние всей системы, когда толщина масляной пленки меньше имеющихся шероховатостей. Для обеспечения наименьших потерь за счет трения необходимо при изготовлении цилиндров и поршней и при последующем выборе смазочных материалов подготовить поверхности трущихся деталей.

Проблема уменьшения трения в ЦПГ решается также путем использования таких методов, как, например, метод микродугового оксидирования [17], который позволяет покрыть поверхность поршня нано кристаллической, неметаллической, керамической пленкой, снижая не только трение, но и увеличивая отвод тепла, за счет чего увеличивается мощность двигателя, что соответствует повышению КПД на 8-10%. Нано частица (алмаза) вводят в моторные масла для получения наибольшего эффекта от их применения [18], или повышают износостойкость и надежность работы ЦПГ введением в моторные масла модификатора, который расслаивает масляную пленку [19].

Вывод, который можно сделать на основании результатов работ многих авторов: в основе действия смазочных материалов лежат их физические, физико-химические свойства, а также процессы адсорбции и хемосорбции состава смазочного материала, независимо от агрегатного состояния смазочного материала. Заметную роль могут играть модифицирующие добавки в моторные масла: наночастицы или расслаивающие компоненты.

Заключение

Проблема преодоления силы трения является одной из главных в производстве автомобилей, потому что, решив данную проблему, можно получить долговечные и стабильные моторы, что, в свою очередь, позволит сэкономить большое количество металлических ресурсов на ремонт неисправных и изношенных механизмов автомобиля и существенно уменьшить денежные расходы автовладельцев. Хочется верить, что в скором времени трибологи найдут оптимальное решение проблемы уменьшения трения за счет подбора не только смазочных материалов, но и за счет подбора оптимального материала для изготовления деталей мотора.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гаркунов Д.Н. Безызностное трение и водородное изнашивание металлов в решении основных трибологических проблем качества механизмов и машин /Гаркунов Д.Н., Мельников Э.Л // Известия МГТУ «МАМИ». Серия 2. Технология машиностроения и материалы. – 2015.– т. 2. – № 1(19). – С. 205-214
2. Лужнов Ю.М. Основы триботехники: учеб. пособие / Ю.М. Лужнов, В.Д. Александров; под ред. Ю.М. Лужнова. //М.: МАДИ. – 2013. – 136 с.
3. Крагельский И.В., Добычин М.Н., Комбатов В.С. Основы расчетов на трение и износ. //М.: Машиностроение. – 1977. – 526 с.
4. Стребков С.В. Трибологические аспекты энергетической теории// ОрелГАУ. – 2010. – №1(22). – С. 21-23
5. Ахметзянов Р.Р.Твердые смазочные материалы и их применение / Р. Р. Ахметзянов, Х. С. Фасхутдинов, Т. Н. Вагизов, И. Х. Гималтдинов, Р. С. Шайхетдинова //Вестник Казанского технологического университета. – 2014. – Т.17. – № 13. – С. 306-307.
6. Васильев Ю.Н. К вопросу о механизме трения твердых смазочных материалов /Ю.Н. Васильев, И.А. Коляев, В.А.//Фуголь Трение и износ. – 2011. – Т. 32. – № 5. – С. 434-444.
7. Дронов Е.А. Применение рентгеновской вычислительной томографии для определения причины заклинивания цилиндра дизельного двигателя /Е.А. Дронов, В.И. Барахов, В.Н. Самочкин//Известия ТулГУ. Технические науки. – 2016. Вып. – 12. – Ч. 2. – С. 39-47
8. Зеер Г.М. Применение сканирующей электронной микроскопии в решении актуальных проблем материаловедения /Г.М. Зеер, О.Ю. Фоменко, О.Н. Ледяева// Journal of Siberian Federal University. Chemistry. – 2009. – Vol. 2. – No. 4. – pp. 287-293.
9. В.А. Сиренек Методы исследования диффузионных процессов в твердых телах на основе волновой модели диффузии//Химия и химическая технология. – 2013. – Т. 56. – В. 12. – С.124-127
10. Боуден Ф.П., Тейбор Д. Трение и смазка тел //М.: Машиностроение. – 1968. – 503 с.
11. Каган М.Л. Особенности сухого трения/ М.Л. Каган, В.И. Антонов, В.А. Белов// Вестник МГСУ. – 2012. – № 11. – С.183-190
12. Смирнов К.Л. Обоснование выбора моторного масла для двигателя внутреннего сгорания/Смирнов К.Л., Семькина А.С., Загородний Н. А.// Современные материалы, техника и технологии. – 2019. – №1 (22). – С. 115 -122
13. Путинцев С.В. Влияние вязкости минерального моторного масла и присутствия в нем антифрикционной присадки на механические потери малоразмерного дизеля/С.В. Путинцев, С.П. Чирский, С.С. Стрельникова // Двигателестроение. – 2021. – № 1 (283). – С. 26-31
14. Путинцев С.В. Механические потери в поршневых двигателях: специальные главы конструирования, расчета и испытаний: электронное учебное издание // М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана. – 2011. – 288 с.
15. Ведрученко В.Р. Влияние материала поршня на процесс сгорания топлива в двигателе/ В.Р. Ведрученко, А.Л. Иванов, В.А. Борисов, П.В Литвинов//Вестник Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии. – 2016. – № 5(51). – С. 61-68
16. Жуков В. А. Влияние износа деталей цилиндропоршневой группы дизеля на температурное состояние поршня / В. А. Жуков, О. В. Мельник, Л. В. Тузов // Вестник Государственного уни-

верситета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова. — 2018. — Т. 10. — № 5. — С. 1040–1052. DOI: 10.21821/2309-5180-2018-10-5-1040-1052.

17. Милованов Д.А. Исследование свойств МДО-покрытий для цилиндрической группы ДВС при нано легировании/ Д.А. Милованов, А.В. Чавдаров//Труды ГОСНИТИ. – 2018. – Т. 132. – С. 178-181

18. Акулов К.А. Использование наноматериалов в составе моторных масел/ К.А. Акулов, И.М. Блякинштейн//Автомобильная промышленность. – 2020. – № 6. – С. 25-27

19. Гужвенко И.Н. Повышение износостойкости узлов и деталей судовых ДВС путем модифицирования применяемых смазочных материалов/ И.Н. Гужвенко, А.П. Перекрестов, В.А. Чанчиков, Н.В. Прямухина, А.В. Павлов//Морские интеллектуальные технологии. – 2019. – № 4-2(46). – С. 59-66

© Ткачева Т.М., Шибасов Г.В., 2021.